

ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТ УЛУШИНИ ҚИСҚАРТИРИШ БОРАСИДА СОЛИҚ МАЪМУРЧИЛИГИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил тадқиқотчиси (PhD)
Жумаев Шухрат
sh.jumayev@tsue.uz
Тел: (93) 790-54-00*

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида солиқ ва божхона маъмурчилигини рақамлаштириш орқали тадбиркорлик фаолиятини юритишда тенг рақобат муҳитини яратиш, давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш ҳамда яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш бўйича амалга ошириш борасидаги муаммоларни бартараф этиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: солиқ, бюджет, солиқ маъмурчилиги, рақобат, яширин иқтисодиёт, электрон ҳисобварақ-фактуралар, хуфиёна иқтисодиёт.

Кириш: Бугунги кунда мамлакатимизда яширин иқтисодиёт даражасини пасайтириш, тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун тенг рақобат шароитларини яратиш, солиқ қонунчилиги талабларига риоя қилиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш ва соддалаштириш зарурати юзага келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 октябрдаги “Яширин иқтисодиётни қисқартириш ва солиқ органлари фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6098-сон Фармони билан яширин иқтисодиёт ва коррупцияга қарши курашиш бўйича бир қатор чора-тадбирлар белгиланиб, солиқ ва божхона маъмуриятчилигини такомиллаштириш бўйича тегишли ишлар амалга оширилмоқда.

Юқоридагиларни эътиборга олган ҳолда, солиқ маъмурчилиги усулларини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш, шунингдек солиқ органлари фаолиятини такомиллаштириш бугунги кундаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Адабиётлар шарҳи: Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Солиқ маъмурчилиги тизими бир қанча олимлар томонидан ўрганилиб, илмий тадқиқотлар олиб борилган. Бугунги кунда солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш долзарб масала ҳисобланиб, дунё ва маҳаллий олимлар томонидан долзарб тадқиқот йўналиши сифатида ўрганилиб келинмоқда.

Хусусан, Жусванто ва Симмсларнинг [1] фикрига кўра “Солиқ маъмурияти ва солиқ процедураларини рақамлаштириш солиқ тизимини янада ислоҳ қилиш учун замин яратиши керак. Солиқ сиёсати ислоҳоти рақамли бизнесга иқтисодий ўсишга мослашган ҳолда адолатли ва барқарор солиққа тортилишини таъминлаши керак”.

Рус олимларидан томонидан солиқ маъмурчилиги бўйича олиб борган тадқиқотларда солиқ маъмурчилигига қуйидаги ёндашувлар юзага келган. И.А. Перонко ва В.А.Красницкий [2] фикрича солиқ маъмуриятчилиги солиқ муносабатларини давлат томонидан бошқариш тизимидир. Улар томонидан солиқ муносабатлари солиқ маъмуриятчилигининг предмети ҳисобланиши кўрсатилган. М.С. Мишенина ва Л.В. Максимовалар [3] фикрича солиқ маъмуриятчилиги деганда солиққа тортишда давлат бошқарувидаги жараёнлар тўплами деб тушунилади. Солиқ маъмурчилиги мақсадли йўналишда солиқ қонунчилигини бажаришни таъминлайди.

Э.Г.Шурдумова и Д.М.Канкуловлар [4] фикрига кўра солиқ маъмурчилиги давлатнинг солиқ сиёсатини юритиш бўйича ташкилий тизим ҳисобланади.

Погорлецкий ва Кешнерларни [5] фикрича: “Солиқ маъмуриятчилигига рақамлаштириш ва ахборот технологияларни киритиш солиқ органларида иш ҳажмини камайтиради, шунингдек солиқлар бўйича қарзларни камайтиришга олиб келиши шарт”.

Д.И, Васильев, М.Н.Кабаненколар [6] солиқ маъмурчилигининг натижадорлигини баҳолашнинг хорижий ва маҳаллий дастаклари таҳлил қилинган.

Н.З. Зотиков [7] ўз илмий ишларида солиқ маъмурчилигининг солиқ юкига таъсирини ўрганган.

Ўзбекистонлик олимлардан С.Худойкуловнинг [8] илмий тадқиқот ишларида солиқ мажбуриятлари юклатилган солиқ тўловчилар сони, солиқ тўловчиларга берилган жами солиқ имтиёзлари, жами солиқ қарздорлиги, ўртача солиқ ставкаси каби муҳим омилларнинг ўзаро боғлиқлигига асосланган ҳолда эконометрик усуллар орқали давлат бюджети жами даромадларининг 2018-2023 йилларга мўлжалланган прогноз кўрсаткичлари аниқланган.

Тадқиқот методологияси: Мақолада мантикий усул, таҳлил ва синтез, норматив ёндашув, тизимли ва қиёсий таҳлил усулларидадан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 28 февралдаги ПФ-27-сон Фармони билан тасдиқланган “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 96-бандида илғор тажрибалар асосида солиқ ва божхона маъмурчилигини тубдан ислоҳ қилиш вазифаси белгиланган.

Ушбу вазифалардан келиб чиқиб, яширин иқтисодиёт даражасини пасайтириш, тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун тенг рақобат шароитларини яратиш, солиқ қонунчилиги талабларига риоя қилиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш ва соддалаштириш бугунги кундаги давр талаби ҳисобланади.

Статистика маълумотларига кўра, 2022 йилда фермер ва деҳқон хўжаликлари томонидан етиштирилган 75 трлн. сўмлик (пахта ва ғалладан ташқари) қишлоқ хўжалик маҳсулотларидан фақат 7 трлн. сўми ҳужжатлар асосида реализация қилинган ва бюджетга 88 млрд. сўм ҚҚС тўланган.

Республикамизда қишлоқ хўжалиги, чорвачилик, балиқчилик ва паррандачилик соҳасини ривожлантириш учун 2022 йилда 1095,5 млрд. сўм субсидиялар ажратилган.

Қишлоқ хўжалигига берилаётган субсидиялар ҳисобини аниқлиги, ҳисобдорлигини ҳамда солиққа тортиладиган база тўлиқлигини таъминлаш мақсадида ушбу соҳада рақамлаштириш бугунги кундаги долзарб вазифа ҳисобланади.

Бу йўналишда хорижий тажриба ўрганилганда, Озарбайжон Республикасида “Субсидия” ахборот тизимида 400 га яқин қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари реализацияси электрон ҳисобварақ-фактура орқали амалга оширилади ва маҳсулот миқдоридан келиб чиққан ҳолда субсидия ажратиш амалиёти йўлга қўйилган. Шу билан бирга, 2020 йил 1 январдан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари реализациясини яшириш ҳолати аниқланганда, яширилган айланманинг 6 фоизи миқдорида молиявий жарима қўлланилиши жорий этилган.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштирувчилари ҳисобини юритиш ҳамда субсидия ажратиш шаффофлигини таъминлайдиган ахборот тизимини яратиш, амалдаги субсидия ахборот тизимларини солиқ органларининг маълумотлар базасига интеграция қилиш ҳамда субсидия ажратишни фақат электрон ҳисобварақ-фактуралар орқали реализация қилинган товарлар жорий этиш таклиф қилинади.

Шунингдек, электрон ҳисобварақ-фактуралар орқали реализация қилинган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари (пахта ва ғалладан ташқари) бўйича қўшилган қиймат солиғи суммасининг қайтариб бериш тартибини ишлаб чиқиш таклиф этилади.

Бугунги кунда мамлакатимизда қурилиш соҳасида хуфиёна иқтисодиёт улуши юқори кўрсаткичларни ташкил қилиб, кўчмас мулк объектлари жисмоний шахсларга нақд пулга сотилишида сотиш нарҳини камайтириб кўрсатиш ҳолатлари кенг тарқалган.

Ўтказилган таҳлилларда 2022 йилда 251 та қурилиш корхонаси томонидан 7 843 та объект бозор нарҳидан паст қийматларда реализация қилинган.

Озарбайжонда юридик шахслар томонидан жисмоний шахсларга кўчмас мулкни сотиш фақат электрон ҳисобварақ-фактуралар орқали, яъни нақд пулсиз шаклда амалга оширилиши ва бюджетга тўланган ҚҚС суммасининг 20 фоизи сотиб олувчига қайтариб берилиши белгилаб қўйилган.

Соҳада қурилиш корхоналари томонидан жисмоний шахсларга кўчмас мулкни сотиш фақат электрон ҳисобварақ-фактура расмийлаштирилган ҳолда ва нақд пулсиз шаклда амалга оширилиши ҳамда нақд пулсиз шаклда кўчмас мулк хариди учун тўланган қўшилган қиймат солиғи суммасининг 25 фоизи жисмоний шахсларга қайтариб берилиши таклиф этилади.

Шунингдек, юқори ликвидли товарлар, мажбурий рақамли маркировкаганиши белгиланган товарлар билан боғлиқ битимлар доирасида амалга ошириладиган товар айланмалар бўйича солиқ солинадиган база солиқ органлари томонидан бозор нарҳларини аниқлаш ва қўллаш тартиби ишлаб чиқилиши лозим.

Республикамизда ходимлар сонини яшириш ҳолатлари аниқланганда ходимлар сонидан қатъий назар Маъмурий жавобгарлик кодексининг 175⁵-моддасига мувофиқ 300 минг сўмдан-3 млн сўмгача, ҳуқуқбузарлик такроран содир этилганда 1,5 млн сўмдан – 4,5 млн сўмгача миқдорда маъмурий жазога тортилиши белгиланган. Солиқ идоралари томонидан амалга оширилган тадбирларда 2022 йил давомида жами 1 177 та тадбиркорлик субъектларида 3 512 нафар ходимлар билан меҳнат шартномалари тузилмаганлиги аниқланган.

Озарбайжонда тадбиркорлик субъектлари томонидан ходимлар билан меҳнат шартномаси тузмаслик ҳолатлари аниқланганда, ҳар бир ходим учун 2 минг манат (1 180 долл) миқдорида жарима қўлланилади. Ушбу ҳолат

такроран содир этилганда 4 минг манат (2 360 долл), учинчи марта ва ундан кўп ҳолатларда эса 6 минг манат (3540 долл) миқдорида жарима қўлланилади.

Меҳнат муносабатлари белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган, шунингдек, ходимлар сонини яширган хўжалик юритувчи субъектларга нисбатан ҳар бир яширилган ходим учун – уч миллион сўм, такроран содир этилганда – олти миллион сўм, учинчи марта ва ундан кўп ҳолатларда эса – тўққиз миллион сўм миқдорида жарима қўлланилиши тақлиф этилади.

Ўзбекистон Республикасида 2023 йилнинг 1 март ҳолатига фаолият юритаётган 238,9 мингта яқка тартибдаги тадбиркорларнинг 42,8 мингтасида банк ҳисоб рақами мавжуд эмас. (Бугунги кундаги қонунчиликда ҳисоб рақами очиш мажбурияти белгиланмаган).

Ушбу ҳолат бўйича хорижий тажриба ўрганилганда, Озарбайжонда жисмоний ва юридик шахс бўлган тадбиркорлик субъектларининг банкларда ҳисоб рақамлари бўлиши мажбурий этиб белгиланган.

Пул маблағларининг банкдан ташқари айланмасини олдини олиш мақсадида барча тадбиркорлик субъектлари, шу жумладан яқка тартибдаги тадбиркорлар ва ўзини ўзи банд қилган шахслар учун банк ҳисобварақлари очиш мажбурий деб белгиланиши тақлиф этилади.

Шунингдек, хуфиёна иқтисодиёт улушини соҳалар кесимида баҳолашнинг аниқ методикасини ишлаб чиқиш ва ҳар чорак якунларига кўра натижаларни эълон қилиб бориш амалиётини жорий этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Республикамизда хуфиёна иқтисодиёт улушини аниқлашда ягона методологик тартиб мавжуд эмас. Айрим халқаро ташкилотлар ва экспертларнинг фикрига кўра Ўзбекистонда яширин иқтисодиёт улуши ЯИМнинг 48 – 50 фоизи даражасида баҳоланмоқда. Хусусан, 2018 йил якунларига кўра, хуфиёна иқтисодиёт улуши савдо соҳасида 75 фоиз, қурилишда 50 фоиз, ишлаб чиқаришда 45 фоиз, қишлоқ хўжалигида 40 фоиз, хизмат кўрсатишда 30 фоиз даражасида баҳоланган.

Ушбу ҳолат Озарбайжон Республикаси мисолида ўрганилганда, иқтисодиёт улушини аниқлаш бўйича ягона методологик тартиб мавжуд эмаслиги, норасмий иқтисодиёт даражасини белгиловчи 9 та индикатор кўрсаткичлари (“барометр обеления экономики”) ишлаб чиқилганлиги маълум бўлди. Халқаро ташкилотлар маълумотларига кўра 2017-2018 йилларда Озарбайжонда хуфиёна иқтисодиёт улуши ЯИМга нисбатан 67 фоизни ташкил қилиб, дунёдаги энг юқори ўринлардан бирида бўлган

бўлса, бугунги кунга келиб, ушбу кўрсаткич 40-45 фоизгача пасайган деб баҳоланмоқда.

Хулоса ва таклифлар: Юқоридаги таҳлиллар, бугунги кунда солиқ маъмуриятчилигини амалга оширишда рақамлаштиришни кенг қўллаш давлат бюджети барқарорлигини таъминлаш ҳамда яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш борасида асосий инструментлардан бири бўлиб қолишини кўрсатмоқда.

Таҳлиллар натижасида қуйидагилар таклиф қилинади:

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари реализацияси электрон ҳисобварақ-фактура орқали амалга ошириш;

- қурилиш корхоналари томонидан жисмоний шахсларга кўчмас мулкни сотиш фақат электрон ҳисобварақ-фактура расмийлаштирилган ҳолда ва нақд пулсиз шаклда амалга ошириш тартибини жорий этиш;

- барча тадбиркорлик субъектларига банк ҳисобварақами очиш мажбурий этиб белгилаш;

яширин иқтисодиёт улушини аниқлашда ягона методологик тартиби ишлаб чиқиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Juswanto, W., & Simms, R. (2017) Fair Taxation in the Digital Economy, ABD Institute, Policy Brief No.

2. Перонко И.А., Красницкий В.А. Налоговое администрирование // Налоговый вестник, 2000. №10;

3. Мишенина М.С., Максимова Л.В. Налоговая безопасность и налоговое администрирование в системе мер обеспечения экономической безопасности // Академический вестник. 2012. № 2 (20). С. 239–241.

4. Шурдумова Э.Г., Канкулова Д.М. Налоговое администрирование как основа реализации налоговой политики государства // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2013. № 22. С. 130–135.

5. Погорлецкий, А.И., & Кешнер, М.В. (2020) Цифровизация и налогообложение: опыт стран Европейского союза. Финансы, (11), 58-64. Pogorletskiy, A.I., & Keshner, M.V..Tsifrovizatsiya i nalogooblojenie: opyt stran Evropeyskogo soyuza. Finansy, (11).

6. Васильев Д.И., Кабаненко М.Н. Отечественные и зарубежные инструменты оценки эффективности налогового администрирования // Креативная экономика. – 2023. – Том 17. – № 11. – С. 4371-4384.

7. Зотиков Н.З. Налоговое администрирование, его влияние на налоговую нагрузку // Вестник СурГУ. – 2022. – № 1 (35). – с. 26-37.

8. Худойқулов С.К. (2019) Солиқ тушумларини прогноз қилиш методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DcS) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси автореферати. 2019 йил. Б. 14-16; 20-21; 28-29.

9. Жумаев Ш. Ўйрик солиқ тўловчиларга оид солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш масалалари: и. ф. д (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати //Тошкент. – 2023. – Т. 2. – С. 2018-2022.

10. Жумаев Ш. Ўйрик солиқ тўловчиларга оид солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш масалалари. Монография. – Тошкент, Иқтисодиёт нашриёти ДУК, 2023.-161 б.

11. Жумаев, Ш. (2023). Ўйрик солиқ тўловчилар солиқ маъмурчилигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари. *Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil*, 1(1), 131–136.

12. Жумаев Ш. Ўзбекистон Республикасида солиқ маъмурчилиги ва солиқ тизими стратегиясини такомиллаштириш масалалари // *Экономика и социум*. 2024. №4-1 (119).

13. Жумаев, Ш. (2024). Ўзбекистон Республикасида солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(4), 368–374. <https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp368-374>

14. Жумаев, Ш. (2023). Ўйрик солиқ тўловчилар солиқ маъмурчилигини такомиллаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(1), 131–136.

15. Jumaev S. On improving the methodology of tax administration of large taxpayers in the republic of Uzbekistan // *Gospodarka i Innowacje*. – 2024. – Т. 48. – С. 330-336.

16. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси- Тошкент: Ғафур Ғулом нашриёт уйи 2020.- 640 б.